

CZU: 343.211.3:343.541-053.2(4)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7638143>

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ, НА ОПЫТЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

УРАЗБАХОВА Жанна

Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов,

Республика Казахстан

ORCID ID: 0000-0002-6159-6499

Summary. *According to the data of the Committee of Legal Statistics and Special Accounts under the General Prosecutor's Office, about 1,000 sexual crimes against minors are registered annually in the Republic of Kazakhstan. According to crisis centers, the victims of sexual crimes are much more children, but fearing that they will be accused of rape, they, unfortunately, do not tell their parents and teachers about what happened.*

The great amount of criminal offences are committed by relatives (fathers, uncles, siblings, grandfathers, cohabitants of mothers).

Keywords: *incomplete, sexual violence, crisis center, legal protection.*

В соответствии с данными комитета правовой статистики и специальных учетов при Генеральной Прокуратуре ежегодно по стране регистрируют около 1000 преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей. За последние 4 года это свыше 3200 зарегистрированных фактов.[1] Все понимают, что это только официальная статистика. По подсчётам кризисных центров, жертвами сексуальных преступлений становится гораздо больше детей, но боясь того, что в изнасиловании обвинят их, они, к сожалению, не рассказывают родителям и педагогам о произошедшем.

98% преступлений насильственного характера в отношении несовершеннолетних совершаются близкими родственниками (отцы, дяди, братья, дедушки, сожители матерей). [2] Статистика неумолимо растет, что дает основание полагать, что пора уже бороться не только с последствиями, но и проводить превентивную работу, для пресечения подобных преступлений. 2022 год, в Казахстане был объявлен «годом ребенка».[3] Однако, это не помогло хоть в коей то мере детям, которые подвергались насилию. Заголовки новостей, ежедневно пестрят страшными новостями о насилии в отношении детей. Причем насилие происходит в тех местах, где ребенок должен быть защищен. Например, в стенах школ, детских домах, дошкольных учреждениях (садиках) и в собственных домах. Самое страшное и травмирующее для детей, когда насилие исходит от родителей и близких родственников. В Казахстане не утихают скандалы и вокруг школ, когда старшекласники насилуют детей из начальной школы. Осенью 2018 года, весь Казахстан сотряс скандал, который произошёл с

первоклассником в селе «Абай» Южно-Казахстанской области.[4] Тогда стало известно, что семилетнего мальчика на протяжении полугода насиловали старшеклассники из школы, где он учился. Как потом установит следствие, впервые мальчик был изнасилован и избит семиклассником летом, возле речки. С началом учебного года, насилие в отношении мальчика будет происходить регулярно уже с участием 4 мальчиков, учащихся в 7-8 классах. Об этом кошмаре всей стране станет известно, после того как бабушка мальчика устав обивать пороги местных полицейских участков и прокуратуры обратится к журналистам, и дело получит широкий общественный резонанс. Тогда и выяснилось, что директор школы, где происходило насилие и начальник полиции района близкие родственники. И полиция закрывала глаза на заявление бабушки ребенка, чтобы не нанести урон репутации школы и ее директору. Именно поэтому, только общественный резонанс помог добиться справедливости для жертвы преступления. Круговая порука, трайбализм, коррупция, долго не давали хода этому резонансному делу.

Общественность была шокирована ужасающими подробностями этого дела, и президент лично дал поручение о расследовании указанного уголовного дела, которое повлекло увольнение многих должностных лиц. Впоследствии были осуждены не все школьники, ввиду не достижения возраста, по которому предусмотрена уголовная ответственность.

Мальчику на протяжении долгого времени оказывалась психологическая помощь, за счет средств неравнодушных граждан.

Этот случай, к сожалению, не стал последним. Казахстан еще много раз будут сотрясать ужасы, которые происходили с детьми. Одним из наиболее шокирующих случаев станет изнасилование семиклассницы в туалете школы г.Тараз.[5] Указанный случай произошел осенью 2019 в городе Тараз, девочка отпросилась с урока в туалет. Туалет школы находился на улице, где ее и поджидал насильник. Этот вопиющий случай, обнажил две проблемы. Первая, как так вышло, что в 21 веке, в школах до сих пор туалеты находятся на улицах. Второе, насильником оказался ранее судимый 38-летний мужчина, и почему за ним не осуществлялся должный контроль полиции? Кроме того, казахстанцы были возмущены тем фактом, что мужчина свободно проник на территорию школы, и охрана и множество камер упустили сей факт.

01.09.2019 года в своем послании к народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев сказал следующее: «*Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, бытовое насилие против женщин и тяжкие преступления против личности, особенно*

против детей. Это мое поручение парламенту и правительству. <...> Поручаю правительству в течение двух месяцев принять безотлагательные меры по ужесточению соответствующего законодательства». [6]

В январе 2020 года в статьи 120 и 121 Уголовного Кодекса РК были внесены поправки, в соответствии с которым ответственность за изнасилование перешла в разряд тяжких преступлений. [7] Как показывают статистические данные комитета правовой статистики Республики Казахстан с момента ужесточения ответственности за половые преступления статистика значительно снизилась, что свидетельствует о том, что ужесточение ответственности неминуемо приводит к положительным сдвигам. И чем больше мы будем порицать, обсуждать и главное ОСУЖДАТЬ лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности, детей, тем больше детей мы спасем.

Наиболее развитые страны, такие как Норвегия, США, Англия, Ирландия давно пришли к единому мнению, что для наименьшего травмирования жертвы сексуального насилия, лучше проводить все мероприятия по сбору доказательств, лечению, поддержке жертвы в одном месте, оборудованном для этого.

В Эстонии с 2017 года действуют так называемые - дома детей.

«Дом детей» – это межпрофессиональная услуга, направленная на соблюдение интересов детей в процессе уголовного расследования. Участниками межведомственного соглашения являются: полиция, прокуратура, судебно-медицинская экспертиза, региональный департамент социального страхования. Цель создания данных учреждений – выявление детей, подвергшихся сексуальному насилию и деликатное обращение с ними в целях оказания им помощи. Это государственная услуга, оказываемая детям, столкнувшимся с сексуальными домогательствами или насилием, а также в отношении которых, возможно, были совершены действия сексуального характера. Подобные дома работают в столице Эстонии Таллине, а также в Южном округе г.Тарту. Финансируются за счет средств министерства социального страхования.

Все прекрасно понимают, что процесс досудебного расследования понятен взрослым, но детям он не знаком. В подобных домах работают психологи, чаще всего детей приводят сотрудники социальных служб, полиция или родители. Я посетила такой дом в г.Тарту и побеседовала с психологом центра - Авэ Касенымм. В центре удивительно дружелюбная и уютная атмосфера, с яркими интерьерными решениями. Комната, где проводят допросы (комната бесед) оборудована современной аудио-видео системой, которая демонстрируется в соседней комнате, где за

происходящим наблюдает представитель полиции, социальной службы и прокурор. Допрос ребенка проводит опытный следователь, прошедший психологические курсы. В будущем, видеозаписи первичных допросов ложатся в основу обвинения, и не требуется проведение повторного допроса ребенка.

В случае, если в доверительной беседе ребенок сможет описать произошедшее с ним, то сотрудники центра вызывают детского врача гинеколога. Который там же, в доме, в специально оборудованном смотровом кабинете, проводит осмотр маленького пациента. Смотровой кабинет, настолько «дружественный», что даже наличие современного медицинского оборудования не выдаёт в нем кабинет врача. В случае выявления следов сексуального насилия у ребенка берутся необходимые анализы, все телесные повреждения фиксируются на фото, во избежание повторного осмотра. В доме есть комната арт-терапии, специально обученный специалист с помощью рисования, лепки (искусства) пытается установить, подвергался ли ребенок какому-либо преступлению или домогательствам.

В соответствии со статистикой, в Эстонии, как и в Казахстане растет число преступлений против половой неприкосновенности детей. В будущем подобные «дома» позволили бы минимизировать психологические проблемы у деток, переживших такие страшные преступления.

В центре имеются разные игрушки, помогающие детям рассказать обстоятельства тяжких преступлений в игровой форме. На анатомических куклах дети показывают, каким насильственным действиям они подвергались со стороны насильника, трогали ли их половые органы, или демонстрировал ли их взрослый.

Мне также удалось посетить полицию южного округа Эстонии, а именно отдел защиты детей (отдел). В указанном отделе работают полицейские-следователи по тяжким преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних. Лийа Килп - руководит отделом защиты детей в полиции г.Тарту. Она является ведущим следователем отдела. Помимо юридического образования, она имеет образование в области социальной работы. В отделе защиты детей вместе с ней работают 5 опытнейших следователей. Данная комната оборудована современным видеооборудованием, которое моментально записывает ход допроса. В будущем эти первичные допросы детей, помогают раскрыть тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. На первый взгляд, комната никак не выдает, что мы находимся в здании полиции. Диван ярко зеленого цвета, мягкие игрушки из любимых

мультиков, детская мебель приятного цвета. Никаких бумажных протоколов и злого следователя, который отстраненно, что-то печатает за компьютером. Допрос проходит в виде дружественной беседы, ведется видеозапись на камеры, которые скрыты в игрушках, микрофон установлен сверху, так чтобы не отвлекать взор ребенка. На столе вкусный чай и конфетки, да не простые, на фантиках указан номер телефона полиции. В такой уютной атмосфере и происходят допросы маленьких жертв тяжких преступлений. Следователи службы защиты детей прошли специальное обучение, и ведут допрос в щадящей форме, чтобы не травмировать ребёнка. Чаще всего без привлечения психолога, они могут определить является рассказанное ребёнком правдой или плодом его фантазии.

Инициативы, которые помогут в совершенствовании действующего законодательства Республика Казахстан и защитят жертв сексуального насилия:

1) При совместном участии и финансировании Минюста, МВД, Министерства социальной защиты, министерства здравоохранения, создать во всех регионах и крупных городах страны центры по противодействию сексуальному насилию несовершеннолетних – ДОМ ДЕТЕЙ, где по принципу «одного окна» с жертвами будет проводиться работа по оказанию медицинской, психологической и юридической помощи, а также проведение осмотров, взятие экспертами у потерпевших образцов для проведения генетической, судебно-биологической экспертизы, являющихся обязательными при расследовании преступлений, связанных с половой неприкосновенностью.

2) Внедрить в правоохранительных и экспертных органах методы этичного и бережного общения с детьми, обязать сотрудников прохождению курсов по психологической подготовке для общения с жертвами сексуального насилия. Нередки случаи, когда из-за неэтичного поведения сотрудников правоохранительных и экспертных организаций, происходила дополнительная травматизация жертв.

3) При содействии министерства здравоохранения разработать и внедрить государственную программу по обязательному бесплатному тестированию жертв сексуального насилия на ИППП и ВИЧ, что в дальнейшем сократит число заболеваний ВИЧ инфекцией. В странах, ратифицировавших Стамбульскую конвенцию, а именно: Европейского Союза, США и др., после изнасилования без использования средств защиты, жертве как лицу из группы риска назначается бесплатный курс по профилактике от ВИЧ, а также от нежелательной беременности. В случае выявления подобных заболеваний обеспечить их бесплатным лечением.

Ссылки:

1. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті.
Link: <https://www.gov.kz/memleket/entities/pravstat?lang=kk>
2. МВД РК: Большинство секс-преступлений совершают близкие – отцы, отчимы, сожители и другие. Link: <https://zonakz.net/2021/06/11/mvd-rk-bolshinstvo-seks-prestuplenij-sovershayut-blizkie-otcy-otchimy-sozhiteli-i-drugie/>
3. Две реформы в Год детей – по бесплатному школьному питанию и льготной школьной форме. Link: <https://bala-ombudsman.kz/2022-god-god-detej-v-rk/>
4. Мальчик из Абая: Как живут пострадавшие от насилия спустя три года. Link: <https://www.the-village-kz.com/village/people/don-t-tell-mom/18773-malchik-iz-abaya>
5. Изнасилование в школьном туалете: подсудимому вынесли приговор в Таразе. Link: <https://tengrinews.kz/crime/iznasilovanie-shkolnom-tualetepodsudimomu-vyinesli-prigovor-389558/>
6. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана „Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана”. Link: https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana
7. В Казахстане ужесточили наказание за насилие в отношении детей. Link: <https://mk-kz.kz/social/2020/09/16/v-kazahstane-uzhestochili-nakazanie-zanasilie-v-otnoshenii-detey.html>
8. Уголовный кодекс Республики Казахстан, введен в действие Законом Республики Казахстан от 03.07.2014г.
Link: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252
9. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, введен в действие Законом Республики Казахстан от 04.07.2014, nr.231-V ЗРК.
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=0

